

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA CLIL TA’LIM TEXNOLOGIYASINING QO‘LLANILISHI

Turdaliyev Bobur Muhammadali o‘g‘li

Perfect university,
katta o‘qituvchisi

ABSTRACT	KEYWORDS
Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitishda CLIL (Content and Language Integrated Learning) ta’lim texnologiyasining qo‘llanilishi o‘rni yoritilgan.	CLIL (Content and Language Integrated Learning), metodika, usul, madaniyat.

Zamonaviy jamiyatda zamonaviy insonni millatlararo va madaniyatlararo makonda ijtimoiylashtirish masalalari ustuvor vazifaga aylanib bormoqda, xorijiy tillarni bilish esa kasbiy bilim va imkoniyatlarni kengaytirish vositalaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu munosabat bilan xorijiy tillarni o‘qitishning yangi ta’lim texnologiyalari paydo bo‘lmoqda. Ushbu texnologiyalardan biri CLIL (Content and Language Integrated Learning) fan va til integratsiyalashgan o‘rganishdir.

CLIL atamasi birinchi marta 1994 yilda Devid Marsh va Anna Malierslar (Finlyandiya) tomonidan xorijiy tilda tilga oid bo‘lmagan fanlarni o‘qitish metodikasi sifatida taklif qilingan. Ushbu yondashuv chet tilidan o‘qitish vositasi sifatida foydalanishning turli shakllarini o‘z ichiga oladi va talabalarga kelajakda kerakli daqiqani kutmasdan, yangi til ko‘nikmalarini amalda qo‘llash uchun samarali imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, ingliz

tilini o'qitish fanlararo xususiyatga ega va o'quv dasturidagi boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq[1].

Ushbu metodologiya asosida o'quv kursini loyihalashda CLIL metodologiyasining 4 "C" ni hisobga olish kerak:

- Content (tarkib). O'qitiladigan fan doirasida bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayonidir. CLIL usuli fanlararo aloqalarni rivojlantirish imkonini beradi. Masalan, talabalar bir mavzu doirasida tarix, geografiya va san'atni o'rganishlari mumkin.

- Communication (Aloqa). Mavzu bo'yicha bilim olish uchun xorijiy til vositalaridan foydalanishni o'rganishdir. Til o'z-o'zidan maqsad emas, muloqot vositasidir. CLIL ning asosiy maqsadi - o'qituvchining nutq vaqtini qisqartirish va o'quvchilarning nutq vaqtini ko'paytirish, o'qituvchining yordami va sinfdoshlari ishtirokida ularga xorijiy tildan foydalangan holda sinfda faol mashq qilish imkoniyatini berishdir. Buning uchun mavzu boshida yoki oxirida aqliy hujum o'tkazishingiz mumkin. Berilgan tushuncha bilan bog'liq holda o'quvchilar o'z

fikr-mulohazalarini bildiradilar, mavzuning turli tomonlariga tegadilar. Shu tariqa o'quvchilarning nutqi va tafakkur faoliyati rag'batlantiriladi, nutq tajribasi yangilanadi. Baxs va munozaralarda, forumlarda ishtirok etish motivatsiyani oshirishga yordam beradi, aqliy kuch talab qiladi, fikrlash va muammolarni muhokama qilish jarayonida talabalarning nutq faolligini oshiradi.

- Cognition (idrok). Fikrlashning rivojlanishi tilni o'zlashtirish jarayonining ajralmas qismidir. Shaxsiy ko'rsatmalarni amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratilganda, o'quvchilar o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatini o'rganishning faol jarayoniga jalb qilinishi kerak. Tahliliy yoki tanqidiy o'qish va yozish uchun topshiriqlar, asosiy narsani ajratish, taqqoslash, taxmin qilish, bog'lanishlarni topish va hokazo vazifalar ushbu maqsadga erishishga yordam beradi.

- Culture (madaniyat). O'z va xorijiy madaniyatni tushunishga, ulardagi o'z o'rnini va rolini aniqlashga, boshqa madaniyatlarga ijobiy munosabatni rivojlantirishga qaratilgan madaniy bilimlar CLILning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

CLIL usulining o'ziga xosligi shundaki, tilni bilish fanning mazmunini o'rganish vositasiga aylanadi. Shu bilan birga, diqqat matnlarning mazmuniga ham, kerakli mavzu terminologiyasiga ham qaratiladi. Shuningdek, til o'quv dasturiga kiritilgan va mavzuli materialni muhokama qila olish uchun til muhitiga singib ketish zarurati o'rganilayotgan mavzu kontekstida tildan foydalanish motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Bunga nafaqat ma'lum bir mavzuni o'rganish uchun, balki tilni o'rgatish uchun ham puxta tanlangan o'quv materiallari yordam beradi: leksik va grammatik birliklar va tuzilmalar, nutq faoliyatining barcha turlari (o'qish, gapirish, yozish va tinglash)[2].

Vazifalar turlari murakkablik darajasiga qarab ishlab chiqilishi kerak, ular mavzu mazmuniga, uni tushunishga, sinovdan o'tkazishga va keyingi muhokamaga urg'u berilgan holda tuzilishi kerak.

Matn bilan ishlashning turli bosqichlarida diqqat lug'atga, matn mazmuniga, so'ngra aniq grammatik materialga qaratiladi. O'qish paytida va undan keyingi bosqichlar yetarli miqdordagi mustaqil va ijodiy vazifalarni o'z ichiga olishi mumkin (ta'riflash, solishtirish, taqqoslash, savol berish, o'z nuqtai nazarini bildirish, taqdimot qilish).

Shunday qilib, o'quv materialini tanlash va uning uchun vazifalarni ishlab chiqish uchun maxsus talablar mavjud:

- Matnni qayta ishlash vazifalari mazmunga urg'u berilgan holda tuzilishi kerak, bunda talabalarni asosiy g'oyani tushunish, tekshirish va muhokama qilish jarayoniga jalb qilish kerak.
- Topshiriqlar talabalarning mustaqil va ijodiy faoliyatini, chet tilida og'zaki va yozma muloqot qilish uchun kommunikativ vazifalarni rag'batlantirishi kerak.
- Talabalarni til, mazmun va muloqotdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun kompensatsion strategiyalar bilan tanishtirish kerak.

O'quv materiallarini tanlash ta'lim muassasasi tomonidan belgilanadigan kurs tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Kursning uchta asosiy modeli mavjud.

- Til ta'limini kengaytirish – haftasiga bir yoki ikki soat fanning alohida mavzulari yoki bir nechta fanlar bo'yicha materiallar bilan ishlashga ajratiladi.
- Modulli o'qitish - o'quv jarayonining turli bosqichlarida xorijiy tilda individual

yoki bir nechta fanlarni o'rganish uchun modullar kiritilgan.

- Fan bilan qisman birlashtirish - xorijiy til darslarining 50% gacha CLIL metodologiyasi formatida olib boriladi.

O'quv materialini mazmuni jihatidan fan bo'yicha asosiy sinflarda o'rganilgan materialni takrorlashi yoki to'ldirishi mumkin.

Yuqoridagi barcha omillarni to'g'ri hisobga olgan holda, CLIL metodologiyasiga asoslangan kurs sizga quyidagi ta'lim maqsad va vazifalarini hal qilishga imkon beradi.

- talabalarning xorijiy tilni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish;
- talabalarni kundalik muloqot muammolarini hal qilish uchun xorijiy tildan ongli va erkin foydalanishga o'rgatish;
- talabalarning boshqa madaniyatlar haqidagi bilim va tushunchalarini rivojlantirish;
- xorijiy tildan tabiiy va zamonaviy shaklda foydalanish orqali lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish

Ushbu metodologiyadan foydalanish uni o'quv jarayoniga joriy etishning afzalliklarini ta'kidlash imkonini berdi. Talaba juda katta miqdordagi til materialini o'rganadi, bu tabiiy til muhitiga to'liq singib ketishni anglatadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, turli mavzularda ishlash muayyan atamalar va ma'lum til konstruksiyalarini o'rganish imkonini beradi, bu o'quvchining lug'atini fan terminologiyasi bilan to'ldirishga yordam beradi va uni keyingi o'rganish va olingan bilim va ko'nikmalarni qo'llashga tayyorlaydi. Ushbu texnikaning ko'plab afzalliklariga qaramay, uni o'quv jarayoniga kiritishda bir qator muammolar paydo bo'lishi mumkin[3]:

- xorijiy til bo'yicha mutaxassislik o'quv majmualarining yo'qligi;
- CLILni amalga oshiruvchi o'qituvchilar uchun uslubiy kurslar va malaka oshirish kurslarining yo'qligi;
- fan o'qituvchilari va xorijiy til o'qituvchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning past darajasi;
- professor-o'qituvchilarning yangi yondashuv, uslub va texnologiyalarni o'zlashtirishni istamasligi;
- CLILni joriy etishning dastlabki bosqichida fanlarni xorijiy tilda o'qitish fanning

o‘zini o‘zlashtirish jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin;

- talabalarning o‘zlari tomonidan xorijiy tilni bilish darajasining pastligi, bu xorijiy tildagi materialni o‘rganish bilan bog‘liq bir qator psixologik muammolarga olib keladi. CLIL metodologiyasini amalga oshirishdagi yuqoridagi barcha qiyinchiliklarga qaramay, u xorijiy tilni o‘qitishning funksional yondashuvini ifodalaydi, bu sizga kengroq ta‘lim muammolarini hal qilish imkonini beradi.

Albatta, bunday o‘qitish ona tilidagi tegishli fanni o‘rganishni to‘liq almashtira olmaydi, lekin uni sezilarli darajada to‘ldirishi mumkin. Zamonaviy jadal rivojlanayotgan jamiyatda ta‘limni modernizatsiya qilishning jiddiy jarayonlari ro‘y bermoqda, bu esa o‘qituvchilarning malakasiga qo‘yiladigan talablarni o‘zgartirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu fakt ham o‘qituvchilar malakasini oshirishga yangicha yondashuvni talab qiladi. Bolalarga "o‘rganishni o‘rganing" tamoyilini o‘rgatayotganda, har bir o‘qituvchi, albatta, o‘zi unga amal qilishi kerak. Shunday qilib, professional o‘qituvchi standartini joriy etish rus ta‘limining ushbu bosqichida zarur bo‘lgan o‘qituvchilarning turli umumiy va kasbiy vakolatlarini shakllantirish va takomillashtirishga hissa qo‘shishi kerak. Usulning samaradorligi innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning zamonaviy shakllarida darslarni tashkil etish orqali ta‘minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Е.С. Юрасова, Е.А. Горбачева “CLIL технология на уроках английского языка” Cyberleninka.ru 2015
2. В.И.Кривова, Е.Н.Прокина “Технология CLIL на уроках английского языка”. Молодой учёный №50. 2020
3. British Council. CLIL (Content and Language Integrated Learning) Introduction/Teaching English/British Council / URL <http://www.britishcouncil.org>.